

ЗНАЧЕНИЕ ИГР В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Узакова Замира Исмоиловна

Старший преподаватель кафедры специальных наук Олтыарикского педагогического колледжа

Маллаева Саидахон Фрунзаевна

Старший преподаватель кафедры специальных наук Олтыарикского педагогического колледжа

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590749>

Аннотация

В статье описаны игровые особенности современного дошкольника на основе наблюдений в рамках практического взаимодействия с дошкольниками, описано влияние игры на формирование личности ребенка. Рассматриваются и анализируются игровые компоненты, например сюжет, роль, предпочтения детей в выборе сюжета

Ключевые слова

Современный дошкольник, наблюдение, игра, сюжетно-ролевая игра, игровые компоненты

Игра-это особое занятие, которое процветает в детстве и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. В настоящее время игра признана ведущей деятельностью дошкольника. Игра занимает особое место в жизни дошкольника. Исследователи (Л. С. Выготский, Д. В. Эльконин и др.) отмечают, что именно формы самостоятельной игры являются наиболее важными для развития ребенка в педагогике. В играх наиболее ярко проявляется личность ребенка.

Теоретически игра рассматривается с разных позиций. Игра как способ освоения мира, так как играющий ребенок создает свой мир, игра влияет на общее психическое развитие ребенка, игра способствует усвоению социального опыта. К. Д. Ушинский определил игру как возможный для ребенка способ доступа к сложности взрослого мира. Подражая, ребенок воспроизводит и усваивает основные аспекты человеческих отношений.

Игра-одна из форм проявления деятельности личности, один из видов деятельности. Детская игра-это способ воспроизведения детьми действий взрослых, направленных на познание окружающей действительности и взаимоотношений между ними. Н. К. Крупская писала: "для дошкольников очень важны игры: для них игра – чтение, для них

игра – труд, для них игры – серьезная форма обучения. Игра для дошкольников-метод познания окружающего мира. Играя, они изучают цвета, форму, свойства материала, пространственные отношения ... изучают растения, животных."Игра-это особая деятельность, которая процветает в детстве и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Неудивительно, что игровая проблема привлекла и привлекает внимание не только педагогов и психологов, но и философов, социологов, этнографов, искусствоведов, биологов. Естественно, в игре представители научных направлений интересуются своими аспектами, но все они согласны с тем, что игра является неотъемлемой частью человеческой культуры.

Современная российская теория игры основана на положениях о ее историческом происхождении, социальном характере, содержании и назначении в человеческом обществе.

Игра имеет социальную основу. Детские игры связаны с миром взрослых, что К. Д. Ушинский доказал. Развитие игры в дошкольном возрасте происходит от предметной игры, воссоздающей действия взрослых, до сюжетно-ролевой игры, воссоздающей отношения между взрослыми.

Во время игры между детьми развиваются два типа отношений:

* отношения, определяемые содержанием игры (ученики подчиняются учителю, дети подчиняются родителям, инженер руководит рабочими, правила игры (по сигналу цапля выходит поймать лягушек, а они прячутся, замирают, затем цапля неподвижно стоит на болоте, а лягушки прыгают и прыгают; с цаплей, поймавшей лягушку, нельзя спорить);

* реальные отношения, связанные с игрой (сговор для игры, распределение ролей, выход из возникшего конфликта между игроками, установление правил) .

Настоящие отношения, будучи личными, формируются на протяжении всей жизни ребенка не только в игре, но и в детском саду. Чувствуя избирательную симпатию к человеку, ребенок стремится к общению с ним: разговаривает, играет. Благодаря симпатии, интересу к сверстнику ребенок способен отдать игрушку, взять на себя роль, т. е. жертвует собственными интересами ради общения с партнером. Дети с низким уровнем развития взаимоотношений не допускаются к игре (ребенок настаивает на сюжете игры, ссорится с партнерами, покидает

игру до окончания игры). Таким образом, на основе реальных отношений у детей формируются (или не формируются) "общественные" качества: вхождение в группу играющих детей, умение действовать в ней определенным образом, устанавливать контакты с партнерами, подчиняться общественному мнению. Иными словами, "общественные" качества позволяют ребенку успешно взаимодействовать с другими детьми.

В благоприятных условиях дети приобретают навыки социального поведения. Умение строить отношения со сверстниками в игре – первая школа социального поведения. На основе взаимоотношений формируются социальные чувства, привычки; развивается умение действовать сообща и целенаправленно; приходит понимание коллектива интересов; формируются основы самооценки и взаимной оценки. Высокая значимость игровой деятельности заключается в том, что она обладает наибольшим потенциалом для формирования детского общества.

Однако без помощи взрослых путь формирования социального поведения может быть долгим и болезненным, особенно для детей с проблемами развития (застенчивых, агрессивных, малоподвижных). Влияя на поведение детей, их взаимоотношения друг с другом, педагог должен учитывать их индивидуальные особенности, тенденции развития. Но у всех дошкольников без исключения необходимо стимулировать стремление к самостоятельности, формировать навыки, которые действительно обеспечивают самостоятельность.

Игра как форма организации жизни и деятельности детей должна занимать особое место в повестке дня и педагогическом процессе в целом. Педагог должен продумать, какие режимные процессы можно носить в игровой форме, чтобы пробудить интерес детей, повысить их активность и вызвать положительные эмоции. Например, можно ввести детей в игровую ситуацию, "учим чему-то новому", где игрушка играет новую роль. В процессе самообслуживания, ухода за растением дети показывают и объясняют ему, что и как нужно делать.

Воспитательно- образовательные возможности игры возрастают, если она органично связана с другими видами деятельности. Наиболее целесообразно связать игру с вызовом, изобразительной и конструктивной деятельностью. Во время игры новая игрушка (бинокль, весы, тетради, существующие атрибуты) должна располагаться по-

разному. С помощью воспитателя дети могут починить игрушку, починить коробки, постирать кукольную одежду. У детей старшего возраста формируется привычка ответственно, бережно относиться к игрушкам, игровому материалу.

С одной стороны, игра - самостоятельная деятельность ребенка, с другой - влияние взрослого необходимо для того, чтобы игра стала его первой школой, средством воспитания и обучения. Сделать игру средством воспитания - значит повлиять на ее содержание, научить детей приемам полноценного общения. Игра как форма организации жизни и деятельности детей должна занимать особое место в повестке дня и педагогическом процессе в целом.

Педагог должен продумать, какие режимные процессы можно носить в игровой форме, чтобы пробудить интерес детей, повысить их активность и вызвать положительные эмоции. Например, можно ввести детей в игровую ситуацию, "учим чему-то новому", где игрушка играет новую роль. В процессе самообслуживания, ухода за растением дети показывают и объясняют ему, что и как нужно делать.

Воспитательно - образовательные возможности игры возрастают, если она органично связана с другими видами деятельности. Наиболее целесообразно связать игру с вызовом, изобразительной и конструктивной деятельностью. Во время игры новая игрушка (бинокль, весы, тетради, существующие атрибуты) должна располагаться по-разному. С помощью воспитателя дети могут починить игрушку, починить коробки, постирать кукольную одежду. У детей старшего возраста формируется привычка ответственно, бережно относиться к игрушкам, игровому материалу.

С одной стороны, игра - самостоятельная деятельность ребенка, с другой - влияние взрослого необходимо для того, чтобы игра стала его первой школой, средством воспитания и обучения. Сделать игру средством воспитания - значит повлиять на ее содержание, научить детей приемам полноценного общения. Таким образом, педагог, организуя жизнь и деятельность детей в игровой форме, последовательно развивает активность и инициативу, формирует навыки самоорганизации в игре. Наши дети растут в трудные времена, но они - Надежда и поддержка родителей! Они должны получить хорошее образование, оправдать ожидания взрослых. И в игре начинается развитие детей; с ее помощью он познает окружающий мир и учится в нем действовать. В игре ребенок

находится на одном уровне с нами, потому что в повседневной жизни, хотим мы этого или нет, мы должны контролировать это, и он должен подчиняться или сопротивляться.

Дошкольное детство-период чувственной игры. Если в это время ребенок играл от души, то в дальнейшем он легко адаптируется к любой ситуации, берет на себя различные роли, например, роль ученика. D. V. Менжеричская считает, что игра призвана решать задачи развития нравственных и социальных качеств, а игра должна носить развивающий характер и проходить под присмотром взрослых.

Несмотря на важность игры как всестороннего развития ребенка, игра вытесняется учебной деятельностью. Большую часть времени родители посвящают подготовке детей к учебе. Поэтому лучшим и проверенным средством формирования личности дошкольников является активная деятельность ребенка. Игра в этом плане имеет ряд преимуществ. Это важный инструмент контроля в жизни детей, который дает детям большую возможность для спонтанности, положительных эмоций и действий. Характер сюжетно-ролевых и строительных игр способствует развитию у детей хороших и осознанных отношений. Освоение различных правил поможет наладить взаимоотношения детей.

Ребенку необходима активная деятельность, способствующая повышению его жизнеспособности, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игра имеет большое воспитательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, наблюдением за повседневной жизнью. В творческих играх происходит важный и сложный процесс усвоения знаний, мобилирующий умственные способности ребенка, его воображение, внимание, память. С развитием интереса к труду взрослых, общественной жизни, героизму советского народа у детей формируются первые мечты о будущей профессии, желание подражать любимым героям. Все это делает игру важным инструментом построения направления личности ребенка, которое начинает формироваться в дошкольном детстве. Организуя необходимые условия для гармоничного развития дошкольника, он должен обеспечить возможность реализации своего потенциала в различных видах деятельности: коммуникативной, двигательной, продуктивной, исследовательской и, конечно же, игровой.

Если рассматривать игру с точки зрения психологии, то сегодня существует игровая терапия – метод работы, использующий терапевтический эффект свободной игры ребенка, то есть ребенок сам

выбирает способ взаимодействия с психологом, изобретает игру, подбирает игрушки и организует игровой процесс. Здесь важно сказать, что сама игра оказывает сильное лечебное действие. Дело в том, что в игре психика ребенка живет непонятным для себя, неразвитым, не до конца пережитым событием. Дети часто играют в одно и то же, в какую-то "свою игру", в которую они добавляют все новые и новые нюансы, касающиеся ребенка в данный момент.

Проблема игры у дошкольников в настоящее время является остросоциальной и поэтому остается актуальной для всех, кто изучает проблему влияния игровой деятельности на формирование личности дошкольника. Важно непосредственно проанализировать не поверхностный результат этой проблемы, а ее суть. И так далее. Как известно, игра присутствует в жизни каждого современного ребенка. Но чем наполнена эта игра? И соответствует ли игровая деятельность ребенка возрастным возможностям? Существует типология игр, в которой каждый вид игры имеет большое значение, по-разному влияя на формирование личности дошкольника. Но главная и центральная проблема игровой деятельности по праву понимается как сюжетно-ролевая игра

Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно-ролевые игры и игры с правилами.

Сюжетно-ролевые игры - это игры на бытовые темы, театрализованные представления, развлечения, развлечения.

К играм с правилами относятся дидактические игры и подвижные игры.

Детская сюжетно-ролевая игра творческая, в которой дети берут на себя роли и повторяют деятельность и отношения взрослых. В таких играх дети способны на интересную изобретательность, они сами вносят разнообразие в ту или иную игру. Детская инициатива оказывает большое влияние на воспитание не только одного ребенка, но и всей группы.

Игры с правилами имеют иное назначение: они допускают систематические упражнения, необходимые для развития мышления, чувств и речи, произвольного внимания и памяти, различных движений. В каждой игре с правилами есть определенная дидактическая задача, но в конечном итоге она направлена на решение основных образовательных задач. Дидактические игры особенно интересуют детей развлечением и содержанием: отгадывать, находить, называть. Дети достигают результата

в игре, соблюдая определенные правила. Интерес к качеству игрового задания проявляется: аккуратно сложить выкройку, правильно подобрать рисунок и т.д.

Увлекательная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более сложную задачу, чем урок. Но это не значит, что занятия должны проводиться только в игровой форме.

Обучение требует применения различных методов.

Игра дает хорошие результаты только в сочетании с другими методами: наблюдениями, беседами, чтением и т.д., ведь играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике. В играх с правилами требуется обобщение знаний, самостоятельный выбор решения задачи.

Иногда родители, желая воспитать своего ребенка очень ответственно, грамотно, стремятся как можно скорее приобщить его к учебной деятельности (например, нанять репетитора и "посидеть" за изучением иностранных языков), не оставляя времени на игры, тем самым снижая социализацию в развитии ребенка. Развитие ребенка не будет гармоничным (например, ребенок очень хорошо умеет считать, писать, но совсем не умеет общаться со сверстниками, в худшем случае - ребенок может испытывать нервное напряжение, проблемы с поведением, навязчивые страхи и т.д.).

Именно в дошкольном возрасте появляется способность вести себя в соответствии с принятыми ролями, что очень важно для дальнейшего социального развития ребенка. Основной деятельностью дошкольников является игра, в ходе которой развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение, дисциплина, ловкость и др. В игровой деятельности у ребенка формируются многие положительные качества, любознательность и готовность к предстоящему обучению, развиваются его познавательные способности. Игра важна для того, чтобы подготовить ребенка к будущему и сделать его настоящую жизнь полноценной и счастливой. Для выполнения этой задачи необходимо создать в детских садах все условия для разнообразных игр, руководствуясь ими внимательно, уважительно, вдумчиво, умело. Играя, дети учатся жить!

Использованная литература:

1. Дьяченко О. М., Лаврентьева Т. В. Психическое развитие дошкольников. – М.: Знание, 1984;
2. Эльконин Д. Б. Психология игры. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1999;

3. Umirov, S. (2023). O 'QUVCHILARNI DARSDAN TASHQARI MASHG 'ULOTLARDA QO 'L TO 'PI SPORT TURIGA O 'RGATISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 6), 26-33.
4. Umirov, S. B. (2022). KURASH SPORT TURI TARIXI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1272-1277.
5. Mengliev, B. N. (2022). Problems of formation of pedagogical competence of physical education teachers. Eurasian Journal of Sport Science, 2(1), 79-86.
6. Mamasoliyevich, S. S. (2022). DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN AGED 6-9 YEARS. SPORTIVNAYA STREET GYMNASTICS IN ONE-YEAR TRAINING CYCLE. Scientific Impulse, 1(3), 1124-1128.
7. Sidikov, M. S. (2023). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS (ON THE EXAMPLE OF FOOTBALL LESSONS). American Journal of Pedagogical and Educational Research, 9, 63-71.
8. Mamasoli, S. S., & Mirzodajonovich, S. M. (2022). THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE INTELLECTUAL EDUCATION OF STUDENTS. Scientific Impulse, 1(3), 1136-1142.
9. Mamasoliyevich, S. S. (2022). USING INTERACTIVE TECHNIQUES IN THE CLASSROOM PHYSICAL EDUCATION IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS (USING FOOTBALL LESSONS AS AN EXAMPLE). Scientific Impulse, 1(3), 1118-1123.
10. Mamasoli, S. S., & Marubjanovich, N. S. (2022). " EDUCATION OF ENDURANCE OF YOUTH ENGAGED IN ATHLETICS. Scientific Impulse, 1(3), 1118-1125.
11. Umirov, S. B. (2022). KURASH SPORT TURI TARIXI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1272-1277.
12. Umirov, S. (2023). O 'QUVCHILARNI DARSDAN TASHQARI MASHG 'ULOTLARDA QO 'L TO 'PI SPORT TURIGA O 'RGATISHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 6), 26-33.
13. Mamasoliyevich, S. S. (2022). DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN AGED 6-9 YEARS. SPORTIVNAYA STREET GYMNASTICS IN ONE-YEAR TRAINING CYCLE. Scientific Impulse, 1(3), 1124-1128.

14. Sidikov, M. S. (2023). USE OF PEDAGOGICAL TEHNOLOGIES IN PHYSICAL EDUCATION LESSONS (ON THE EXAMPLE OF FOOTBALL LESSONS). American Journal of Pedagogical and Educational Research, 9, 63-71.
15. Umirov, S., & Bobomurodova, S. (2022). BOLALARNI SPORTI SELEKSIYASINING PEDAGOGIC-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 33-38.